

Ghenadie Sîrbu

Istoricul și istoriografia cercetării siturilor de tip Horodiștea-Gordinești din interfluviul Prut-Nistru

Keywords: The history and historiography, the Horodiștea-Gordinești cultural group, Prut-Dniester interfluvium, sites.

Cuvinte cheie: Istorie și istoriografie, grupul cultural Horodiștea-Gordinești, interfluviul Prut-Nistru, așezări.

Ключевые слова: История и историография, культурная группа Хородиштя-Гординешть, Пруто-Днестровское междуречье, поселения.

Ghenadie Sîrbu

The history and historiography of the research of Horodiștea-Gordinești type sites for the Prut-Dniester interfluvium.

In this study we aim to review the research history of the Horodiștea-Gordinești type sites in the Prut-Dniester interfluvium. After detailed analysis of all data collected from the excavation reports, the repertories of the archaeological monuments from the Republic of Moldova, elaborated by districts (1993 and partly 2006) as well as by articles, was delimited three stages in the research of these sites: 1 – period between 20s-50s years; 2 – include the period from the end of 50s to the 80s years of the last centuries; 3 – covers the period from 90s to the present. Each stage is presented starting from the character of the discoveries as well as by year when it was detected.

Along of this, the article also addresses the historiography of studying these sites. The accumulated materials served as a basis for the elaboration of several studies and thematic monographs, in which the specialists tried to answer some questions that arose in the work processes. Among the most discussed issues we mention: *the spread area and types of settlements; the type of dwellings and production complexes; periodization; cultural interference with other communities*. From the historiographical analysis of the topic approached by us, we believe that there are still enough essential aspects that define the Horodiștea-Gordinești cultural group, the decipherment of which is still waiting to be solved.

Ghenadie Sîrbu

Istoricul și istoriografia cercetării siturilor de tip Horodiștea-Gordinești din interfluviul Prut-Nistru

În acest articol ne propunem să trecem în revistă istoricul cercetării siturilor de tip Horodiștea-Gordinești din interfluviul Prut-Nistru. După o analiză detaliată a tuturor surselor colectate din rapoartele de săpătură, repertoriile monumentelor arheologice din Republica Moldova, elaborate pe raioane (1993 și parțial 2006), cât și din diverse articole, au fost delimitate trei etape în cercetarea acestor situri: 1 – anii '20-'50; 2 – cuprinde intervalul de la sfârșitul anilor '50 până în anii '80 ai secolului trecut; 3 – cuprinde perioada dintre anii '90 și până în prezent. Fiecare etapă este prezentată pornind atât de la caracterul descoperirilor, cât și pe ani.

De rând cu aceasta, în articol este abordată și istoriografia problemelor apărute în procesul studierii acestor situri. Materialul acumulat pe parcursul celor trei etape de studiere a vestigiilor de tip Horodiștea-Gordinești a servit drept bază pentru elaborarea unor studii și monografii tematice, în care specialiștii au încercat să răspundă unor întrebări survenite în procesul de lucru. Printre cele mai discutate probleme amintim: *arealul de răspândire și tipurile de așezări; tipul complexelor de locuit și de producere; periodizarea; interferențe culturale cu alte comunități*. Din analiza istoriografică a temei abordate de noi, credem că se mai mențin suficiente aspecte esențiale ce definesc grupul cultural Horodiștea-Gordinești ale căror descifrare încă își așteaptă rezolvarea.

Геннадий Сырбу

История и историография исследования памятников Хородиштя-Гординештского типа из Пруто-Днестровского междуречья

В данной статье мы намерены рассматривать историю изучения памятников Хородиштя-Гординештского типа из Пруто-Днестровского междуречья. После детального анализа всех накопленных данных собранных из отчетов, регистров археологически памятников Республики Молдова, разработанных по районам (1993 и частично 2006), а также из многочисленных статей, было выделено три этапа исследования данного типа памятников: 1 – промежуток между 20-х-50-х годов; 2 – охватывает интервал от конца 50-х до 80-х годов прошлого столетия; 3 – охватывает промежуток от начала 90-х годов и сегодняшних дней. Все этапы представлены начиная с характера исследуемого материала так и по годам открытия памятника.

Наряду с этим, в статье также рассматривается историография проблем возникших при изучение данного типа памятников. Материалы собраны в течение трех выделенных этапов послужили основой для написания статей и тематических монографий, в которых специалисты попытались ответить на разного рода вопросы, возникшие в процессе работы. Среди наиболее обсуждаемых проблем были: *ареал распространения и тип поселения; типы жилищ и про-*

звостенных комплексов; периодизация; культурные контакты с другими сообществами. Иходя из историографического анализа затронутой нами темы, полагаем, что есть еще достаточно существенных аспектов которые определяют культурную группу Хородиштя-Гординешть, расшифровки которой все еще ждут своего решения.

Introducere

Sfârșitul mileniului IV î.e.n. este marcat printr-o serie de transformări culturale, tematică dezbătută intens de specialiști. Eforturile depuse în vederea elucidării și aprofundării cunoștințelor în ceea ce privește situația-culturală din perioada menționată, s-au materializat sub forma unei importante arhive bibliografice. Interesul nostru este direcționat spre nuanțarea unui tablou în care să fie creionat istoricul studierii vestigiilor atribuite grupului cultural Horodiștea-Gordinești din interfluviul Prut-Nistru¹. Aceasta ne va permite să stabilim nivelul de cunoaștere, rolul și importanța interpretării materialelor acumulate pe parcursul mai multor decenii, precum și delimitarea, pe cât este posibil, a setului de probleme abordate, care în opinia noastră necesită a fi reevaluate și reinterpretate.

Etapele de cercetare și acumulare a materialelor

Monumentele atribuite grupului cultural Horodiștea-Gordinești din regiunea menționată, sunt cunoscute încă de la începutul secolului XX, doar că la acea etapă încadrarea lor cultural-cronologică s-a făcut diferit [Moroșan 1928, 117-121; Ambrojevici 1933, 24-45]. Argumentarea

1. Materialul dat este parte din primul capitol al lucrării de doctorat *Comunitățile Cucuteni-Tripolie târzii din spațiul pruto-nistrean. Grupul cultural Gordinești*, coordonator științific Dr.hab. Oleg Levički, pe care am susținut-o în anul 2019. Tot în lucrarea de doctorat, după o analiză detaliată a tuturor componentelor culturii materiale specifice grupului de tip Gordinești și căutarea sincronismelor cu alte comunități contemporane aflate în imediata vecinătate am ajuns la concluzia că cultural Horodiștea-Erbiceni, aspectele de tip Kasperovsk/Tsviklovtsi și Holyshev trebuie tratate ca o componentă integră, cu mici diferențe de ordin local, pentru care am propus sintagma *grupul cultural Horodiștea-Gordinești*. Date despre istoricul studierii acestor situri, pentru silvostepa dintre Munții Carpați și râul Prut, le regăsim atât în lucrările semnate de N. Zaharia et al. (1970), M. Dinu (1977) și Gh. Dumitroaia (2000) cât și în Repertoriile siturilor arheologice elaborate pe județe [Chirica, Tănăsache 1985, 1985a; Șovan 2016] precum și Repertoriul Arheologic Național (<http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=volovat-volovat-suceava-situl-arheologic-de-la-volovat-siliste-cod-sit-ran-151139.01>). Iar, pentru partea ucraineană, istoricul studierii siturilor pe care le-am inclus în arealul exstins al grupul cultural menționat, este succint abordat de colegul D. Verteletsky, în lucrarea sa de doctorat pe care urmează să o susțină în anul 2021, fapt care ne scutește de repetarea acestor surse.

tipologică fiind realizată abia la începutul anilor '70 [Movsha 1971, 31-54; Zakharuk 1971, 183-186], când T. Movsha a propus pentru acest grup de monumente sintagma *Varianta locală de nord* (în rusă: *Северный локальный вариант*) [Movsha 1971, 35-36, ris. 1]. Tot în această perioadă, Iu. Zaharuk propune ca faciesul să fie denumit de *tip Kasperovsk* [Zakharuk 1971, 183-186]. Mai târziu, V. Dergachev susține că aceste formulări nu sunt potrivite pentru denumirea acestui grup cultural, argumentându-și poziția prin numărul mic de publicații ale materialelor provenite din așezări luate ca etalon [Dergachev 1980, 119]. Vestigiile arheologice recuperate din săpătura întreprinsă în anul 1971 în așezarea de lângă localitatea Gordinești (r-nul Edineț), punctul *Stînca goală*, fiind pus în legătură culturală și cronologică cu cel din cunoscuta așezare Horodiștea-Dealul Mălăiște [Dumitrescu 1945, 127-163; Petrescu-Dîmbovița 1950a, 120-121], i-a permis lui V. Dergachev să propună o nouă denumire pentru ansamblul de situri sub sintagmele aduse mai sus, și anume, *monumente de tip Gordinești* (în rusă: *памятники Гординештского муня*) [Dergachev 1973, 119].

În procesul acumulării de informații, și ulterior analiza a acestora, a contribuit la delimitarea a trei etape în istoricul studierii vestigiilor specifice grupului cultural pus în discuție. Fiecare etapă este prezentată pornind atât de la caracterul descoperirilor, cât și pe ani.

Prima etapă (anii '20-'50). Începutul acestei perioade este legată de activitatea lui I. Moroșan, colecționar de vestigii arheologice, care, fiind preocupat de preistorie, a descoperit în r-nul Edineț un șir de așezări din epoca eneolitică, printre care și situl Gordinești-*Cariera veche* [Moroșan 1928, 117-121; Chetraru et al. 2003, 12-13]. Imediat după al doilea război mondial, explorările regiunilor aferente bazinului superior și parțial de mijloc ale râului Nistru, au condus la descoperirea de noi situri care conțineau și materiale specifice grupului cultura adus aici în discuție. Ulterior, expediția arheologică condusă de T. Passek a identificat și cercetat prin săpături de verificare, așezări pluris-

traticate, unde a existat și nivelul tripolian târziu, din rândul cărora putem menționa Mereșeuca I-*Cetățuie*, Caterinovca I-*La citadelă*, Socola II, Bur-suc I [Passek 1952, 16-18; Passek 1955, 15-29].

Între anii 1953 și 1954, în bazinul râului Cior-na, afluent de dreapta al Nistrului, pe o distanță de 19 km de la localitatea Șoldănești până la gura de vărsare, V. Markevici a cartat 91 de situri, dintre care două conțineau și material arheologic caracteristic grupului cultural Horodiștea-Gordinești – Șoldă-nești V-*La regie* și Mihuleni I (V)-*La drumul glinje-nilor* (Mihuleni III/VII) [Markevich 1955, 131-145].

În anul 1958, continuând cercetările de suprafață în bazinul de mijloc al râului Nistru, V. Markevici, în apropierea localității Vertiujeni (r-nul Camenca), a descoperit un sit cu urme de locuire pe care le-a atribuit fazei finale a eneoliti-cului, inclus ulterior în literatura științifică ca așe-zarea Vertiujeni IV [Markevich 1973, 114-115].

Situri cu resturi arheologice contemporane ce-lor enumerate mai sus au fost depistate și în bazinul râului Răut. Pe promontoriul format de confluența râului Ciulucul Mare cu unul din afluenții săi au fost surprinse urmele așezării Biliceniei Vechi II [Bikbaev 1987a, 474; Bicbaev 1993, 18, index 83 BIII-9]. Tot în această regiune, în anul 1958, în apropiere de localitatea Bagrinești (r-nul Florești), V. Markevici a identificat o așezare cu material arheologic, care la momentul descoperirii a fost atribuit fazei Tripolie CII, fiind introdusă în circuitul științific sub nume-le de Bagrinești VI-La movila din hotarul Prajilei [Markevich 1973, 97; Bikbaev 1992].

Cercetările au continuat și pe cursul râu-lui Ciugur, afluent de stânga al râului Prut, s-au soldat cu descoperirea unui sit de pe suprafața căruia au fost colectate vestigii specifice grupului cultural Horodiștea-Gordinești. În surse acest sit este menționat ca Duruitoarea Veche II [Ketraru 1964, 267; Markevich 1973, 68] sau Duruitoarea II [Bicbaev 1993a, 18, index 83 D I-6]. Tot în această zonă, în urma săpăturilor întreprinse în situl din epoca paleolitică – grotă Duruitoarea Veche, la diferite adâncimi au fost identificate, fragmente ceramice din câteva epoci, printre care și Tripo-lie CII, interpretate astfel la acel moment de către autorul săpăturilor [Ketraru 1960; Ketraru 1961].

Recapitulând cele expuse pentru prima eta-pă, putem spune că harta cu descoperiri atribuite grupului cultural Horodiștea-Gordinești, cuprin-de 11 puncte. Trebuie să subliniem că încadrarea

cultural-cronologică a monumentelor cartate a fost efectuată în mare parte doar în baza cerami-cii recuperate de la suprafață, deoarece sondaje de verificare s-au făcut numai în așezarea pluristrati-ficată Mereșeuca I-*Cetățuie* [Passek 1952, 16].

A doua etapă (cuprinde intervalul de la sfârșitul anilor '50 până în anii '80 ai secolului tre-cut). Inițial, cercetările au purtat un caracter de identificare și verificare prin mici sondaje, efec-tuate în cadrul unor situri noi, atât din bazinul de mijloc al râului Nistru, cât și din regiunile aflate pe cursul superior al râului Prut. Merită menționat că, pe lângă studierea așezărilor, în vizorul specia-liștilor au intrat și complexe funerare.

În această perioadă s-au făcut cele mai impor-tante și relevante descoperiri pentru grupul cultural Horodiștea-Gordinești. În mare parte, identifica-rea monumentelor se datorează activității de teren efectuate de V. Markevici. Pentru început, harta monumentelor a fost completată cu un punct, des-coperit în bazinul superior al râului Prut – așezarea pluristratificată Pererîta III-*Zamca*, unde în urma verificărilor de suprafață s-a colectat ceramică spe-cifică grupului cultural analizat [Beilekchi, Byrnia 1969, 173-175; Markevich 1973, 52].

Apoi numărul siturilor a început să crească, în anul 1970 fiind descoperită așezarea Brînzei IV-*Tîrla lui Ștefan* [Markevich 1982] sau *Gîrla lui Ștefan* [Markevich 1987, 293-294]. În rezulta-tul investigațiilor din 1977 s-a stabilit că din cele cinci straturi culturale documentate în acest sit, unul conține vestigii de tip Horodiștea-Gordinești [Markevich 1982; Markevich 1987, 293].

Tot din anii '70 avem informații despre exis-tența în bazinul râului Răut a trei așezări, localizate în preajma satului Biliceniei Vechi (r-nul Sîngerei) – Biliceniei Vechi VI-*Rîpa Dicusărenilor* [Bikbaev 1987a, 475; Bicbaev 1992], Biliceni Vechi VI-*La bostan* și Biliceniei Vechi VIII [Bikbaev 1987a, 475; Bicbaev 1993, 18, index 85 B III-11].

Perieghezele întreprinse pe cursul râului Ciuluc, din preajma satului Mîndrești, s-au sol-dat cu descoperirea unor situri datând din diferite epoci, iar în punctul *Fabrica de vin* răzleț au fost depistate și fragmente ceramice specifice grupului cultural Horodiștea-Gordinești [Rikman 1975, 98-99; Corman 1993, 10].

Descoperirile făcute în anul 1971 sunt cele mai importante pentru cercetarea acestui grup cul-

tural. Odată cu includerea lor în circuitul științific, vestigiile arheologice recuperate din situl Gordinești II-*Stînca goală*, au servit drept bază pentru cercetarea acestui grupului cultural în silvostepa interfluviului Prut-Nistru [Dergachev 1973, 90-100]. Tot din microzona satului Gordinești avem date despre existența altei așezări – Gordinești III-*Cariera* [Dergachev 1973, 91].

În anul 1971, în apropiere de localitatea Volodeni (r-nul Edineț) a fost cartat un punct cu vestigii arheologice eneolitice. În literatura de specialitate, situl este cunoscut ca Volodeni III și autorul descoperirilor din start l-a atribuit perioadei Cucuteni A-B/Tripolie BII [Markevich 1973, 62]. Însă, în urma analizei materialului ceramic aflat în fondurile MNIM, s-a reușit identificarea unui nivel de locuire atribuit grupului cultural Horodiștea-Gordinești.

Un an mai târziu, în bazinul superior al râului Prut, I. Borziac a identificat două situri în apropiere de localitatea Fetești, de pe suprafața cărora a fost colectată ceramică atribuită culturii Noua. În urma săpăturilor de salvare întreprinse în 1985, în cadrul așezării Fetești II, pe lângă resturi din perioada târzie a epocii bronzului, au fost depistate și urme de locuire lăsate de comunitățile purtătoare ale tradițiilor de tip Horodiștea-Gordinești [Larina 1986; Roșca, Vilcu 1993, 23, index 142 FI-1; Larina, Sirbu 2014, 189-199].

Ca rezultat al periegezelor întreprinse în anul 1972 în preajma satului Valea Adîncă (r-nul Camenca), V. Dergachev a descoperit o așezare cu două nivele de locuire, unul datând din perioada de evoluție a siturilor de tip Horodiștea-Gordinești, iar altul atribuit culturii Noua [Dergachev 1973a, 87]. Menționăm că în unele surse situl este indicat ca Valea Adîncă III [Borziac 1993, 34, index V1.3; Kovalenko et al. 2006, 28].

Lucrările efectuate de expediția arheologică condusă de E. Rikman, în localitatea Costești (r-nul Edineț), s-au soldat cu descoperirea și cercetarea prin săpături, în anul 1974, a unei așezări cu mai multe nivele de locuire. Investigațiile au scos la iveală resturile unui cuptor de ars vase, în interiorul căruia exista ceramică tipică grupului cultural Horodiștea-Gordinești [Rikman, Grosu 1975]. În literatura de specialitate, acest sit este cunoscut diferit: Costești-*Sat* (Село) [Markevich 1975, 441]; Costești VII [Dergachev 1982, 77-84; Bicbaev 1993, 15-16, index 74 CII-12] și Costești IX [Markevich 1981, 45-46].

În anul 1974, V. Bicbaev a semnalat alte trei situri în podișul Ciuluc-Soloneț. Ca rezultat al investigațiilor de suprafață întreprinse în preajma satului Drăgănești, în punctul *Starii deal* sau *Rădii*, a fost identificată o așezare cu mai multe nivele de locuire, care conținea și un strat de cultură cu vestigii arheologice specifice grupului cultural de tip Gordinești [Bikbaev 1992; Bicbaev 1993, 42, index 190 DII-8].

Urmare a explorării terasei râului Ciulucul Mic, în apropiere de localitatea Coșcodeni, a fost depistată o așezare cu vestigii arheologice destul de consistente, care ne permit să-l includem în catalogul cu descoperiri de tip Horodiștea-Gordinești. În literatura de specialitate, situl este cunoscut cu denumirea Coșcodeni I-*Măhălaua flămînzei* [Bikbaev 1992; Bicbaev 1993, 34-35, index 154 CIII-3].

Pe lângă așezări, în silvostepa dintre râurile Prut și Nistru, încep să fie cercetate și complexe funerare. Primele descoperiri de acest gen au fost făcute în bazinul superior al râului Prut, unde, în urma cercetărilor de salvare întreprinse în zona amenajării lacului de acumulare de la Costești, au fost cercetați o serie de tumuli ridicați în eneoliticul târziu [Demchenko 2007, 195]. Menționăm că toate mormintele ocupau poziția centrală în prima manta: Costești T.1, M.4 [Dergachev 1976; Dergachev 1982, 14-17, ris. 4, 1-6]; Dumeni T.16, 17, 18 [Nikolaeva, Safronov 1976, 472-473].

Recunoașterile arheologice de suprafață întreprinse de O. Larina și Gh. Postică în perimetrul comunei Bursuceni (r-nul Sîngerei) s-au finalizat cu identificarea a două situri, amplasate pe un promontoriu al râului Ciulucul Mic. În literatura de specialitate monumentele sunt notate Bursuceni VI și Bursuceni X [Larina, Postike 1990, 262; Bicbaev 1993, 24-25, index 109 BIV-9].

Parcursul istoric în studierea vestigiilor arheologice de tip Gordinești este marcat printr-o altă treaptă, care debutează cu anul 1980. În bazinul superior al râului Prut, au fost efectuate mai multe verificări în perimetrul satului Gordinești (r-nul Edineț), iar în cariera de extragere a lutului au fost descoperite urmele unui mormânt. Conform analizei materialului ceramic colectat, complexul a fost atribuit grupului cultural Horodiștea-Gordinești [Manzura, Tel'nov 1992, 118-130].

În același an, expediția condusă de I. Vlăsenco a întreprins săpături în situl cu mai multe nivele cultural-cronologice Mereșeuca I-*Cetățuie*, în urma cărora s-a confirmat existența unui nivel

de locuire eneolitic târziu, cu vestigii arheologice specifice grupului cultural Horodiștea-Gordinești [Vlasenko, Sorokin 1981]. Investigațiile s-au soldat și cu depistarea unui mormânt, în inventarul căruia existau vestigii specifice grupului cultural analizat [Sorokin 1983, 102-111].

În anul 1981, V. Dergacev a întreprins cercetări în situl pluristratificat Cremenciuc-*La grădină*, care s-au soldat cu dezvelirea unor complexe în umplutura cărora exista inventar arheologic caracteristic comunităților de tip Horodiștea-Gordinești [Dergachev 1982a].

Perieghezele întreprinse de V. Markevici în perimetrul localității Fetești (r-nul Edineț), au condus la localizarea încă a unui sit, de pe suprafața căruia au fost ridicate materiale specifice grupului cultural analizat de noi. În literatura de specialitate, acesta a fost notat Fetești VI sau Fetești IV-*Husa* [Roșca, Vâlcu 1993, 24, index 145 FI-4; Levițki 2006].

Tot din bazinul superior al râului Prut, deținem informații despre un alt sit, identificat prin periegheză de către O. Levițki, în apropierea localității Berlinți (r-nul Briceni), cunoscut în literatura de specialitate ca Berlinți II-*La monument* [Guchin 1993, 1, index 8. B3.2.; Levițki 2006a].

Ca rezultat al perieghezelor efectuate în bazinul râului Răut, V. Bicbaev a localizat o așezare în preajma satului Sofia (r-nul Drochia), de pe suprafața căreia s-au colectat materiale caracteristice celor analizate de noi, fiind notată ca Sofia II-*La Havana* [Cereteu 1993, 20, index 171]. De asemenea, în bazinul râul Răut, la periferia localității Tăura Nouă (r-nul Sîngerei) a fost descoperit un complex funerar. În procesul amenajării unei construcții gospodărești, a fost dezvelit un mormânt cu materiale specifice grupului cultural Horodiștea-Gordinești. La momentul descoperirii, mormântul a fost atribuit greșit Hallstattului timpuriu, în literatura de specialitate complexul fiind tratat ca necropolă plană din perioada târzie a epocii eneolitice – Tăura Nouă I [Bicbaev 1993, 110, index 476 T-I7; Larina 2003, 62; Bikbaev, Popovich 2016, 7-13].

Un șir de periegheze au fost întreprinse și în bazinul de mijloc al râului Nistru. Ca urmare a acestora, I. Manzura a descoperit la limita satului Bursuc (r-nul Florești) un nou sit arheologic, de pe suprafața căruia au fost ridicate fragmente ceramice specifice grupului cultural Horodiștea-Gordinești, în literatură fiind documentat ca Bursuc II [Țerna et al. 2014, 46-48].

În 1988 au fost efectuate săpături arheologice în cadrul grupului tumular dintre satele Sărăteni și Obileni (r-nul Hîncești) [Demchenko 1989]. Pe lângă mormintele din epoca bronzului și din antichitate, au fost dezvelite două morminte (unul central pentru prima manta), în inventarul căruia exista ceramică specifică grupului cultural Horodiștea-Gordinești, deși inițial au fost considerate ca fiind de tip Usatovo [Levițki et al. 1996, 82-83].

Rezultatele obținute pe parcursul acestei perioade au servit drept bază în elaborarea unor lucrări importante pentru eneoliticul est-carpatic. Printre care menționăm Harta monumentelor neolitice și eneolitice din interfluviul Prut-Nistru elaborată de V. Markevici în 1973, în care sunt incluse monumente atribuite ultimei trepte a perioadei Tripolie CII [Markevich 1973]. Același autor semnează sinteza *Позднетрипольские племена северной Молдавии*, editat în 1981, în care face descrierea unui șir de monumente etalon atribuite perioadei Tripolie CII, localizate în silvostepa interfluviului Prut-Nistru. Materialele analizate au servit drept reper pentru elaborarea unui tabel cronologic, unde sunt delimitate opt etape în evoluția comunităților eneolitice, începând cu faza Caracușeni și terminându-se cu cea de tip Gordinești. Pe lângă aceasta, în lucrare sunt discutate și unele probleme legate de viața socială, economică și spirituală a comunităților eneolitice târzii din spațiul menționat.

O altă lucrare este *Памятники позднего Триполья*, semnată de V. Dergacev și publicată în 1980, în care autorul face o analiză a tuturor grupurilor locale din perioada târzie a epocii eneolitice din spațiul cuprins între râurile Prut și Bugul de Sud. De asemenea, au fost abordate aspectele caracteristice siturilor de tip Gordinești, prin stabilirea analogiilor și a sincronismelor cu celelalte variante locale ale marelui complex cultural tripolian târziu, aflate în vecinătate.

A treia etapă (cuprinde perioada dintre anii 1990 și până în prezent). Reprezintă o perioadă importantă în cercetarea siturilor de tip Horodiștea-Gordinești. Majoritatea siturilor au fost descoperite ca urmare a multiplelor periegheze, ulterior fiind incluse în Repertoriile monumentelor arheologice din 1993, elaborate pentru fiecare raion în parte. Tot în această etapă, sub conducerea arheologului O. Levițki, au fost întreprinse mai multe campanii de săpătură în așezarea cu mai multe

niveluri cultural-cronologice *Trinca-Izvorul lui Luca*, unde a fost cercetat în întregime stratul cu vestigii ale culturii materiale specifice grupului cultural analizat de noi. Rezultatele obținute au fost reflectate într-o serie de studii publicate de către autorul săpăturilor.

La debutul etapei, în urma unor recunoașteri de suprafață întreprinse de V. Bicbaev în bazinul râului Răut, au fost depistate două situri, care vin să completeze harta siturilor de tip Horodiștea-Gordinești. Deși autorul descoperirilor le-a încadrat cronologic în faza Cucuteni B2b sau B3, conform caracteristicilor tehnologice și stilistice, ceramica colectată de pe aceste situri este specifică grupului cultural analizat de noi. În literatura de specialitate monumentele sunt introduse cu numele de Sloveanca II și Pepeni II-*Pe Podiș* [Bicbaev 1992].

Menționăm că sondaje de verificare au fost efectuate și în bazinul de mijloc al râului Nistru, în situl Tătărăuca Nouă V-*Piscul gol*. Drept rezultat, a fost stabilit că obiectivul conține trei nivele de locuire, dintre care cel mai târziu aparține perioadei finale a epocii eneolitice. Subliniem că materialul arheologic se încadrează perfect în ansamblul vestigiilor de tip Horodiștea-Gordinești [Sava et al. 1994].

În urma investigațiilor de suprafață în bazinul râului Răut, V. Bicbaev a depistat un alt punct din raza localității Tăura Nouă (r-nul Sîngerei). La periferia de est a satului a fost cartat situl Tăura Nouă II, pe care l-a atribuit fazei Cucuteni-Tripolie C [Bicbaev 1993, index 477, T I-8; Bikbaev, Popovich 2016, 7-13].

Așezarea cu mai multe nivele cultural-cronologice *Pocrovca V-Hîrtopul Munteanu* a fost descoperită încă din anul 1993 ca rezultat al cercetărilor arheologice în microzona Rudi-Tătărăuca Nouă-Arionești. Cu toate acestea, a fost explorată prin săpături abia începând cu anul 1997, investigațiile continuând până în 2002. În urma acestora, au fost descoperite vestigii arheologice de tip Horodiștea-Gordinești, care, probabil, atestă urmele unei locuiri de scurtă durată. Merită de menționat că investigațiile din anul 1998 s-au soldat cu dezvelirea unui complex funerar de excepție, pe care, în baza vestigiilor recuperate din umplutură, autorii săpăturilor, l-au atribuit grupului cultural Horodiștea-Gordinești [Tkachuk et al. 1999].

Lucrările demarate în anul 1993 în vederea completării Repertoriului monumentelor arheologice din r-nul Ungheni, au scos la iveală două așezări,

de pe suprafața cărora s-au colectat artefacte arheologice specifice grupului cultural analizat de noi. Monumentele depistate au fost incluse în Repertoriu sub numele de Rezina II-*Pe Șes* și Rezina IV, ulterior revizuite în anul 1995 [Bicbaev 2006, 44-46].

Un loc aparte a ocupat și cercetarea complexelor funerare în cadrul acestei etape. O descoperire importantă a fost făcută în urma săpăturilor din anul 1997 în situl cu mai multe nivele de locuire Tătărăuca Nouă XV [Larina et al. 1997, 107-109; Wechler et al. 1998, 151-167]. Descoperirea a fost catalogată drept înhumare intramurală și în baza vestigiilor recuperate din mormânt, autorul săpăturilor l-a atribuit comunităților de tip Gordinești (ulterior Horodiștea-Gordinești) [Larina 2003, 57-80, ris. 2, 3].

O altă etapă importantă în istoricul studierii vestigiilor de tip Horodiștea-Gordinești este cea din anul 2007, când în bazinul de mijloc al râului Nistru cercetările de suprafață au condus la descoperirea și verificarea mai multor situri din diferite perioade istorice, precum și la identificarea unui sit nou, lângă localitatea Socola (r-nul Șoldănești) [Bodean, Ursu 2012, 113-117]. În literatura de specialitate mai figurează informații despre două situri din această regiune. Primul, așezarea Socola I, descoperită de V. Markevici în anul 1954, care, conform unor surse, se află la 1 km spre est de localitate [Markevich 1955, 136], iar în baza altora, în direcție sudică de pădurea din localitatea cu același nume [Markevich 1973, 121]. În ceea ce privește al doilea sit – Socola II, se cunoaște numai că a fost descoperit în 1952 de către expediția condusă de T. Passek, însă detalii despre amplasare nu se cunosc. Atribuirea acestuia comunităților eneolitice târzii, a fost ilustrată prin trei fragmente ceramice, dintre care unul conține impresiuni de șnur [Passek 1955, 23, ris. 3, 16-17]. Ca rezultat al periegezei efectuate în anul 2012, la o distanță de cca 500 m spre vest de centrul localității, s-au colectat materiale din trei perioade de evoluție a culturii Cucuteni-Tripolie (A-B, CI și CII), iar noul sit a fost inclus în circuitul științific cu numele de Socola III-*Știnca Mătușii Mărioara* [Țerna et al. 2014, 32-35].

În anul 2007, într-o lutărie aflată la periferia satului Cunicea (r-nul Florești) a fost depistat și cercetat prin săpătură un mormânt de înhumare cu inventar ceramic. Doi ani mai târziu, tot din același loc au fost recuperate câteva recipiente ceramice și oase umane răzlețe, de la un alt mormânt, care erau

dispersate pe fundul și în pereții lutăriei. Analiza vestigiilor arheologice, recuperate din ambele morminte, a permis autorilor descoperii să atribuie situl Cunicea-Dealul Prișansk aspectului local de tip Hordinești [Țerna 2011, 359-376] sau de tip Chirileni [Topal, Tserna 2010, 281-298].

Un alt punct care păstrează urme de locuire lăsate de comunitățile de tip Horodiștea-Gordinești a fost descoperit în anul 2008, în localitatea Pruteni (r-nul Fălești). În raportul de săpătură, situl este indicat ca Pruteni I-Budăi [Vornic et al. 2011].

Astfel, remarcăm că, pe parcursul fiecărei etape de studiere a siturilor de tip Horodiștea-Gordinești, din interfluviul Prut-Nistru, s-au făcut progrese vizibile în acumularea bazei de date, care ne permite să facem o analiză mai detaliată a tuturor aspectelor ce țin de acest grup cultural, în special în ceea ce privește arealul de răspândire, amplasarea și tipurile de așezări. Datele prezentate mai sus provin din 43 de așezări și 10 complexe funerare. Considerăm necesar să menționăm că harta cu așezări de tip Horodiștea-Gordinești din interfluviul Prut-Nistru conține mai multe puncte (60), informațiile despre o serie de așezări nu sunt prezentate în acest compartiment, deoarece se cunosc numai în baza unor cantități mici de ceramică, dar destul de caracteristice, care poate fi luată ca reper de încadrare a siturilor în acest facies [Sîrbu 2019; Sîrbu, Sîrbu 2020].

Istoriografia problemei

Având în vedere complexitatea problemelor analizate de-a lungul timpului, dar și schimbarea sau/și preluarea unor termeni care au revoluționat cercetarea, considerăm necesar ca, înainte de a trece nemijlocit la analiza istoriografiei problemei, să explicăm semnificația unor termeni, utilizați în literatura științifică de specialitate pentru delimitarea perioadei cultural-cronologice, în al cărui interval se încadrează și grupul cultural Horodiștea-Gordinești.

În literatura arheologică publicată în limba rusă, pentru interfluviul Prut-Nistru, este încetățenit termenul de *Tripolie Târziu* (позднее Триполье), fiind introdus încă din anii '40 ai veacului trecut, în urma procesului de elaborare a periodizării siturilor tripoliene [Passek 1949]. Termenul a avut ca scop evidențierea specificului materialelor dintr-o anumită subdiviziune taxonomică a masivului cultural Cucuteni-Tripolie, fiind bazat în special pe criteriul

stilistic. V. Dergacev consideră că această sintagmă vine să arate particularitățile proceselor culturale, etnice și sociale, care au avut loc în interiorul comunităților tripoliene în etapa finală de evoluție a acestora. Mai mult, cercetătorul menționat susține că, descifrarea conținutului termenului dat presupune o caracteristică dublă: *una arheologică* – bazată pe generalizarea empirică a clasificării și sistematizării materialelor descoperite și *alta istorică* – care are menirea să le interpreteze din punctul de vedere al parcursului lor în timp [Dergachev 1980, 6].

Pentru literatura arheologică de limbă română este specifică noțiunea de *perioada de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului*. A fost formulată în anul 1949 de către M. Petrescu-Dîmbovița pe baza rezultatelor unor săpături efectuate în siturile Stoicani și Foltești [Petrescu-Dîmbovița 1950, 63]. Această temă a fost abordată și de alți autori în istoriografia românească [Berciu 1960, 71-82; Comșa 1967, 207-221; Morintz, Roman 1968, 45-128; Morintz, Roman 1968a, 553-573; Morintz, Roman 1970, 557-570; Burtănescu 2002, 82]. Chiar și așa, sunt cercetători care pledau pentru ipoteza că perioada de tranziție trebuie inclusă în faza timpurie a epocii bronzului [Vulpe 1995, 18; Vulpe 1997, 42; Vulpe 2001, 214-237; Vulpe 2001a, 421].

O altă părere a fost expusă de N. Ursulescu, care susține că așa-numita perioadă de tranziție este legată mai mult de structurile societății anterioare, preferând utilizarea termenului de *eneolitic final*, pentru perioada care marchează treapta de trecere spre epoca bronzului [Ursulescu 1986-1987, 72; Burtănescu 2002, 82].

Materialul acumulat pe parcursul celor trei etape de studiere a vestigiilor de tip Horodiștea-Gordinești a servit drept bază pentru elaborarea unor studii și monografii, în care specialiștii au încercat să răspundă unor întrebări apărute în procesul de lucru. Printre cele mai discutate probleme amintim: *arealul de răspândire și tipurile de așezări; tipul complexelor de locuit și de producere; periodizarea; interferențe culturale cu alte comunități*.

Problemele legate de *arealul de răspândire și tipurile de așezări* reprezintă unele din primele abordări ale specialiștilor în momentul cercetării unei culturi arheologice, iar acest fapt nu este o excepție nici în cazul nostru. În literatura de specialitate, problemele, de regulă, sunt tratate prin prisma câtorva aspecte cum ar fi: zona preferată de comunitățile acestui facies în raport cu locul

ocupat de comunitățile din fazele anterioare; tipul de așezări și numărul lor raportate la situația din etapa anterioară etc.

Astfel, în ceea ce privește arealul, Gh. Dumitroaia era de părerea, că printre puținele aprecieri care pot fi făcute, cu o doză mai mare de exactitate, sunt cele legate de situația amplasării așezărilor în teren, unde se observă că acestea ocupau aproximativ toate formele de relief, cu excepția munților [Dumitroaia 2000, 51].

Într-unul din studii, V. Dergachev, analizând arealul în corelație cu factorii socio-economici și climatici, a înregistrat, pentru perioada existenței grupelor/aspectelor eneolitice târzii, o tendință de micșorare a numărului de așezări deschise, și respectiv de creștere a siturilor fortificate, fie natural sau artificial [Dergachev 2007, 35, 41, karta 5, 10]. Totodată, susține că din punctul de vedere al amplasării, comunitățile de tip Horodiștea-Gordinești au păstrat practic același mozaic în popularea spațiului, care a fost caracteristic și populațiilor anterioare – de tip Brînzeni [Dergachev 1980, 119]. Această idee fiind susținută și de alți specialiști [Larina 2003, 66].

Șt. Cucuș, în procesul de definire a tipurilor de așezări eneolitice târzii s-a bazat pe criteriul poziției lor și le-a delimitat în trei variante: înalte, medii și joase, însă pentru niciuna dintre categoriile propuse nu a fost formulată o definiție concretă sau un set de criterii definitorii. Spre exemplu, autorul susține că așezările înalte erau doar cele aflate pe culmile subcarpatice, iar cele de pe terasele superioare au altitudine medie [Cucuș 1999, 32-33].

Preocupat de cercetarea monumentelor de tip Listvin, localizate în interfluviul Styri și Goryni din regiunea de vest a Volyniei, N. Peleshchishin consideră că există un șir de cauze care au condiționat amplasarea așezărilor pe forme de relief dominante. Printre acestea, cea mai importantă este cauza social-economică, care se manifestă prin majorarea numărului de animale în cadrul familiilor patriarhale și care totodată a servit drept impuls pentru izbucnirea unor conflicte între comunități din aceeași zonă [Peleshchishin 1989, 16].

În urma analizei vestigiilor arheologice colectate atât din așezările deschise, cât și fortificate eneolitice târzii din interfluviul Prut-Nistru, V. Markevici a ajuns la concluzia că artefactele descoperite în cadrul acestor două tipuri de așezări sunt identice, lansând ideea că siturile deschise

sunt niște *sateliți* (în limba rusă «с детинцем») ale celor întărite [Markevich 1981, 71].

O altă problemă des abordată în istoriografia epocii eneolitice este legată de *complexele de habitat și de olărie*. *Complexele de habitat* sunt reprezentate prin locuințe, însă, în literatura arheologică informații despre acestea sunt puține și lacunare. Situația este cauzată în mare parte de lipsa cercetărilor exhaustive pe suprafețe mari și devine complicată crearea unei imagini de ansamblu referitoare la forma lor, detaliile de interior și distribuția în cadrul așezărilor.

Din sursele disponibile, totuși s-a reușit evidențierea a două tipuri de locuințe: *de suprafață și cu baza adâncită* [Dergachev 1980, 52, 120; Chernysh 1982, 227; Movsha 1985a, 239; Larina 1986; Bikbaev 1987; Levițki 1997; Levițki 1997a, 213-274; Larina, Sîrbu 2014, 189-199]. Menționăm că în unele surse sunt evidențiate trei tipuri – *locuințe de suprafață cu platformă, bordeie și semi-bordeie* [Dergachev 1991, 21; Dergachev, Manzura 1991, 13]. Cu toate acestea, în urma analizei mai detaliate, am ajuns la concluzia că unele complexe cunoscute aparțin celor două tipuri de locuințe, însă în cadrul primului tip au fost delimitate două variante: locuințe cu platformă de lut și construcții cu podeaua amenajată din pietre [Sîrbu 2015, 17].

În literatura de specialitate, pentru locuințele de suprafață cu platformă de lut, sau resturi de la ea, sunt utilizate două denumiri. Astfel, în literatura de limbă rusă este întrebuițată sintagma de *platformă de formă redusă (редуцированная площадка)* [Dergachev 1980, 52, 120; Dergachev 1991, 21; Dergachev, Manzura 1991, 13], iar în cea publicată în limba română – *locuință de tradiție cucuteniană* [Lazarovici, Lazarovici 2007, 313; Alaiba 2007]. Chiar și așa, ambele denumiri ilustrează același tip de complex de locuit, cu resturi de platformă de lut concentrată pe una dintre laturi.

Preocupările pentru siturile de tip Horodiștea-Gordinești, din regiunile de la vest de râul Prut, precum și investigarea prin săpături a așezărilor Horodiștea-Dealul Mălăiște și Erbiceni-Dealul Sărăturii i-au permis lui M. Dinu să facă unele observații stratigrafice puse în legătură cu tipurile de locuințe descoperite. Ca rezultat, cercetătorul menționat delimitează locuințe de formă rectangulară cu pereții acoperiți cu lut amestecat cu resturi organice și locuințe ușoare amenajate din crengi și acoperite cu stuf [Dinu 1977, 5-14].

Multiple discuții s-au dus și în jurul organizării interne a locuințelor în cadrul așezărilor specifice grupului cultural Horodiștea-Gordinești. Conform datelor acumulate din rapoartele de săpătură, complexele de locuit sunt grupate radial (ex. Trinca-*Izvorul lui Luca*), asemănător celor din cadrul așezărilor Brînzei III și Costești IV, care, după părerea lui V. Markevici, reflectă legăturile de rudenie ale familiilor [Markevich 1981, 74-75].

Complexele de olărie sunt reprezentate prin cuptoare de ars ceramică. Descoperirile de acest gen sunt atribuite *tipului de cuptoare cu reverberație*. Conform opiniei lui E. Comșa, acestea oglindesc un evident progres în raport cu cele din perioadele precedente și prezintă mai multe caracteristici arhitecturale inovative. Astfel, în interiorul lor, vasele nu intră în contact direct cu focul, se obține o temperatură mai ridicată (până la cca 900°C) și cel mai important este că modul de ardere poate fi reglat, dobândindu-se culoare roșie, neagră sau cenușie [Comșa 1976, 28].

În funcție de circulația aerului cald în cup-tor, cercetătoarea americană L. Ellis a stabilit două modalități de ardere a ceramicii (A și B). În cazul nostru, specifică este varianta B din această tipologie, care constă în obținerea unui tiraj de jos în sus, pentru realizarea unui transfer, pe verticală, a aerului cald din camera de foc în camera de ardere a ceramicii [Ellis 1980, 211-230; Ellis 1984; Ellis 198, 175-191].

În literatura de specialitate sunt expuse diverse păreri privind existența centrelor specializate de olărit. Această idee a fost formulată în urma descoperirii în situl *Žvanetz-Lysaia Gora*, a unui complex format din trei șiruri de cuptoare, din care s-au păstrat numai șase întregi sau parțial distruse [Movsha 1971a, 230; Buzian, Bilouš'ka 2016, 29-36].

Existența centrelor de olărit a dat posibilitatea specialiștilor să reconstituie situația din cadrul diferitor etape de evoluție a complexului cultural Cucuteni-Tripolie din regiunile cuprinse între munții Carpați, la vest și râul Nipru, la est. În cadrul acestor centre s-au produs cantități mari de ceramică pictată, care acopereau atât necesitatea internă, cât și a celor din zonele învecinate. Analizând această situație, E. Comșa a ajuns la concluzia că în cuprinsul anumitor zone comunitățile produceau două tipuri tehnologice de ceramică: prima includea vase, în special de uz comun, care pe lângă elementele standard pentru întreg arealul

culturii Cucuteni-Tripolie, aveau și aspecte specifice locale; a doua cuprinde recipiente de factură fină, cantitativ mai puține, lucrate într-un anumit centru de olărie [Comșa 1976, 31-32].

În ceea ce privește *periodizarea*, problema rămâne încă un deziderat pentru viitoarele cercetări. În determinarea cronologiei, un factor important îl joacă seria de artefacte care reflectă evoluția internă în cadrul unei culturi sau grupe locale. În cazul nostru, din lipsa pieselor de metal, încadrarea cronologică, la prima vedere, este una dificilă și greu de realizat, însă dacă mergem pe criteriul diferențelor în aspectul stilistic de pe ceramică sau al corelării procentuale între ceramica de factură fină și cea grosieră, acest lucru pare a fi acceptat spre finalizare, dar cu multe rezerve.

Problema *interferențelor culturale* ale grupului cultural Horodiștea-Gordinești cu alte comunități contemporane din regiunile învecinate sau mai îndepărtate a fost intens analizată, fiind formulate o serie de opinii. Una din acestea ține de raportul dintre Cultura Amforelor Sferice și grupul cultural menționat. Specialiștii, care se bazează pe elaborările tipologice și cronologice tradiționale, neagă orice contact între comunitățile menționate, considerând că legături mai clare au avut cu purtătorii culturii Funnel Beaker (vaselor cu gâtul în formă de pâlnie), iar Cultura Amforelor Sferice este considerată ca fiind mai târzie [Iarovoi 1984, 70-71; Dergačev 1998, 27-64; Dergachev, Manzura 1991a, 55-58; Schmit 2001-2002, 246, 258]. Comunitățile tripoliene târzii s-au extins și infiltrat considerabil spre vest, în cazuri aparte fiind factorul principal în constituirea culturală și geneza unor faciese locale în cadrul culturii Funnel Beaker [Dergachev, Manzura 1991a, 57].

Alți cercetători susțin totuși existența unor contacte între Cultura Amforelor Sferice și faciesurile eneolitice târzii din spațiul est-carpatic, ideea fiind bazată pe descoperirea vestigiilor culturii materiale specifice ambelor comunități în contexte stratigrafice care se succed în aceleași așezări, ceea ce era considerat un element de sincronism între ambele manifestări culturale [Passek 1949, 222; Sveshnikov 1983, 18], identificând chiar și unele elemente decorative specifice Culturii Amforelor Sferice în ornamentarea ceramicii din perioada Tripolie CII [Movsha 1985, 22-31].

Pe lângă opiniile expuse mai sus, mai există și părerea conform căreia purtătorii tradițiilor specifice Culturii Amforelor Sferice erau conside-

rați cuceritori care au distrus moștenirea comunităților Cucuteni-Tripolie [Sulimirski 1970, 166; Zacharuk 1971, 179; Zbenovich 1976, 46].

O alta problemă legată de contactele comunităților Horodiștea-Gordinești cu cele de altă sorginte ține de așa zisul *fenomen de badenizare* a spațiului cuprins între silvostepa dintre munții Carpați și bazinul de mijloc al râului Nipru, iar punctul final al acestui proces, în opinia cercetătorului ucrainean M. Videiko îl reprezintă grupul cultural Horodiștea-Gordinești [Videiko 2004, 358]. În opinia noastră această idee este lipsită de argumente, mai mult ca atât, materialele aduse ca exemple, în special ceramica, este greșit interpretat, care nu are nimic în comun cu tradiția de modelare și ornamentare caracteristică comunităților de tip Baden.

Concluzii

Trecând în revistă istoricul studierii situri-

lor de tip Horodiștea-Gordinești din interfluviul Prut-Nistru, cele mai multe obiective arheologice au fost cercetate în primele două etape, până la mijlocul anilor '90 ai secolului trecut. Totodată, remarcăm că cercetarea s-a axat, în special, pe așezări, necropolele, foarte probabil din cauza dificultăților de depistare, au fost investigate datorită descoperirilor întâmplătoare sau ale cercetărilor de salvare. De aceea, considerăm că punerea în circuitul științific a unui studiu exhaustiv nu este doar o necesitate, dar este și o reală posibilitate de a completa cunoștințele privind diverse fațete ale evoluției comunităților preistorice din spațiul est-carpatic la finele mileniului IV î.e.n.

Din analiza istoriografică a temei abordate de noi, credem că se mai mențin suficiente aspecte esențiale ce definesc grupul cultural Horodiștea-Gordinești ale căror descifrare încă își așteaptă rezolvarea.

Bibliografie

- Alaiba 2007:** R. Alaiba, Grupul cultural Horodiștea-Gordinești-Kasperovka, locuințe. In (V. Chirica ed.) Așezări și locuințe preistorice. Structură, organizare, simbol. Simpozion internațional, Iași 10-11 decembrie 2007.
- Ambrojevici 1933:** C. Ambrojevici, L'époque néolithique de la Bessarabie du Nord-Ouest. Contributions à la charte archéologique de la région. Dacia S.N., 3-4, 1933, 24-45.
- Beilekchi, Byrnia 1969:** V.S. Beilekchi, P.P. Byrnea, Materialy k arkheologicheskoi karte Poprut'ia. V sb.: (N.A. Ketraru, V.I. Markevich, A.L. Polevoi) Dalekoe proshloe Moldavii (Kishinev 1969), 171-184 // В.С. Бейлекчи, П.П. Бырня, Материалы к археологической карте Попрутья. В сб.: (от.ред. Н.А. Кетрару, В.И. Маркевич, А.Л. Полевой) Далекое прошлое Молдавии (Кишинев 1969), 171-184.
- Berciu 1960:** D. Berciu, Perioada de tranziție către epoca bronzului. În: (red. C. Daicoviciu) Istoria României, vol. I, (București 1960), 71-82.
- Bicbaev 1993:** V. Bicbaev, Repertoriul monumentelor arheologice din raionul Sângerei, Republica Moldova. Arhiva MNIM, nr. inv. 34 (Chisinau 1993).
- Bicbaev 1993a:** V. Bicbaev, Repertoriul monumentelor arheologice din raionul Rîșcani, Republica Moldova. Arhiva MNIM, nr. inv. 32 (Chisinau 1993a).
- Bicbaev 2006:** V. Bicbaev, Contribuții la constituirea repertoriului arheologic al raionului Ungheni. Pyretus, nr. 2, 41-51.
- Bikbaev 1987:** V.M. Bikbaev, Otchet Khankautskoi arkheologicheskoi ekspeditsii ob issledovaniiah na mnogoslainom poselenii Khakautsy-I v polevoi sezon 1986 g. Arkhiv NMIM, inv. №258 (Kishinev 1987) // В.М. Бикбаев, Отчет Ханкаутской археологической экспедиции об исследованиях на многослойном поселении Ханкауцы-I в полевой сезон 1986 г. Архив НМИИ, инв. №258 (Кишинев 1987).
- Bikbaev 1987a:** V.M. Bikbaev, Arkh. Selischshe Bilicheny Starye II. V sb.: (ot.red. N.A. Demchenko) Svod pamiatnikov istorii i kul'tury Moldavskoi SSR. Severnaia zona (Kishinev 1987), 474 // В.М. Бикбаев, Арх. Селище Биличены Старые II. В сб.: (от.ред. Н.А. Демченко) Свод памятников истории и культуры Молдавской ССР. Северная зона (Кишинев 1987), 474.
- Bikbaev 1992:** V. Bikbaev, Investigațiile arheologice de suprafață din anul 1991 (raport științific). Arhiva MNIM, nr. inv. 343 (Chișinău 1992).
- Bikbaev, Popovich 2016:** V. Bikbaev, S. Popovich, Pozdnetripol'skoe pogrebenie u s. Teura Noue (Synzhereiskii r-n, Respublika Moldova). Starozhitnosti stepnogo Prichernomor'ia i Krimu, XIX, 7-13 // В. Бикбаев, С. Попович, Позднетрипольское погребение у с. Тэура Ноуэ (Сынжерейский р-н, Республика Молдова). Старожитності степного Причорномор'я і Криму, XIX, 7-13.
- Bodean, Ursu 2012:** S. Bodean, I. Ursu, Socola – o stațiune pluristratificată a culturii cucuteni-tripolie din bazinul

nistrului. Revista Arheologică, VIII, 1-2, 113-117.

Borziac 1993: I. Borziac, Repertoriul arheologic al raionului Camenca, Republica Moldova. Arhiva MNIM, nr. inv. 7 (Chişinău 1993).

Burtănescu 2002: Fl. Burtănescu, Epoca timpurie a bronzului între Carpați și Prut. Cu unele contribuții la problemele perioadei premergătoare epocii bronzului în Moldova. Biblioteca Thracologica XXXVII (București 2002).

Buzian, Bilous'ka 2016: G. Buzian, V. Bilous'ka, Pam'atka tripil'skoi kul'turi Zhvanets'-Lisa gora: materialii doslidzhen' 1978 r. Zbirnik materialiv arkheologii i fortifikatsiia Ukraini, 29-36 // Г. Бузян, В. Білоусько, Пам'ятка трипільської культури Жванець-Лиса гора: матеріали досліджень 1978 р. Збірник матеріалів археологія і фортифікація України, 29-36.

Chernush 1982: E.K. Chernysh, Pamiatniki pozdnego perioda kul'tury Tripol'e-Kukuteni. V sb.: (ot.red. V.A. Rybakov) Eneolit SSSR (Moskva 1982), 213-231 // E.K. Черныш, Памятники позднего периода культуры Триполье-Кукутени. В сб.: (от.ред. В.А. Рыбаков) Энеолит СССР, (Москва 1982), 213-231.

Chetraru et al. 2003: N. Chetraru, A. Moraru, N. Răileanu, Nicolae Moroşan. Drama unui savant (Chişinău 2003).

Chirica, Tănăsachi 1985: V. Chirica, M. Tănăsachi, Repertoriul arheologic al judeţului Iaşi. Vol. I, (Iaşi 1985).

Chirica, Tănăsachi 1985a: V. Chirica, M. Tănăsachi, Repertoriul arheologic al judeţului Iaşi. Vol. II, (Iaşi 1985).

Cereteu 1993: I. Cereteu, Repertoriul monumentelor arheologice din raionul Drochia, Republica Moldova. Arhiva MNIM, nr. inv. 18 (Chişinău 1993).

Comşa 1967: E. Comşa, Unele date cu privire la sfârşitul perioadei de trecere de la epoca neolitică la epoca bronzului în sud-estul Olteniei (în lumina săpăturilor de la Silişioara). Studii şi cercetări de istorie veche, 18, 2, 207-221.

Comşa 1979: E. Comşa, Caracteristicile şi însemnătatea cuptoarelor de ars oale din aria culturii Cucuteni-Ariuşd. Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie, 27, 1, 23-33.

Corman 1993: I. Corman, Repertoriul monumentelor arheologice din raionul Teleneşti, Republica Moldova (Chişinău 1993).

Cucoş 1999: Şt. Cucuş, Faza Cucuteni B în zona subcarpatică a Moldovei (Piatra-Neamţ 1999).

Demchenko 1989: T.I. Demchenko, Otchet o polevykh issledovaniiah Kotovskoi novostrochnoi arkheologicheskoi ekspeditsii za 1988 g. U sel Sarateny i Obileny Kotovskogo raiona MSSR. Arkhiv NMIM, inv. №278 (Kishinev 1989) // Т.И. Демченко, Отчет о полевых исследованиях Котовской новостроечной археологической экспедиции за 1988 г. у сел Саратены и Обилены Котовского района МССР. Архив НМИМ, инв. №278 (Кишинев 1989).

Demchenko 2007: T. Demchenko, Arkheologicheskie issledovaniia kurganov levoberezh'ia Srednego Pruta (raskopki 1982 i 1984 gg.). Tyragetia s.n., vol. I [XVI], nr. 1, 195-215 // Т. Демченко, Археологические исследования курганов левобережья Среднего Прута (раскопки 1982 и 1984 гг.). Tyragetia s.n., vol. I [XVI], nr. 1, 195-215.

Dergachev 1973: V.A. Dergachev, Pozdnetripol'skie poseleniia u s. Gordineshty. V sb.: (ot.red. G.F. Chebotarenko) Arkheologicheskie Issledovaniia v Moldavii v 1970-1971 gg. (Kishinev 1973), 90-100 // В.А. Дергачев, Поздне-трипольские поселения у с. Гординешты. В сб.: (от.ред. Г.Ф. Чеботаренко) Археологические Исследования в Молдовии в 1970-1971 гг. (Кишинев 1973), 90-100.

Dergachev 1973a: V.A. Dergachev, Pamiatniki epokhi bronzы. V: (ot.red. P.P. Byrnia, N.A. Ketrapu) Arkheologicheskaiia karta Moldavii vyp. 2, (Kishinev 1973a) // В.А. Дергачев, Памятники эпохи бронзы. В (от.ред. П.П. Бырня, Н.А. Кетрапу) Археологическая карта Молдавии вып. 3 (Кишинев 1973a).

Dergachev 1976: V.A. Dergachev, Otchet ob arkheologicheskikh issledovaniiah Priprutskoi erspeditsii v 1975 g. Arkhiv NMIM, inv. №101 (Kishinev 1976) // В.А. Дергачев, Отчет об археологических исследованиях Припрутской экспедиции в 1975 г. Архив НМИМ, инв. №101 (Кишинев 1976).

Dergachev 1980: V.A. Dergachev, Pamiatniki pozdnego Tripol'ia (Kishinev 1980) // В.А. Дергачев, Памятники позднего Триполья (Кишинев 1980).

Dergachev 1982: V.A. Dergachev, Materialy raskopok arkheologicheskoi erspeditsii na Srednem Prute (1975-1976 gg.) (Kishinev 1982) // В.А. Дергачев, Материалы раскопок археологической экспедиции на Среднем Пруте (1975-1976 гг.) (Кишинев 1982).

Dergachev 1982a: V.A. Dergachev, Otchet o rabotakh Severo-Moldavskoi arkheologicheskoi erspeditsii d 1981 g. Arkhiv NMIM, inv. №171 (Kishinev 1982a) // В.А. Дергачев, Отчет о работах Северо-Молдавской археологической экспедиции в 1981 г. Архив НМИМ, инв. №171 (Кишинев 1982a).

Dergachev 2007: V.A. Dergachev, O skipetrach, o loshadiakh, o voine. Etiudy v zaschitu migratsionnoi kontseptsi M. Gimbutas (Sankt-Petersburg 2007) // В.А. Дергачев, О скипетрах, о лошадях, о войне. Этюды в защиту миграционной концепции М. Гимбутас (Санкт-Петербург 2007).

Dergachev, Manzura 1991: V.A. Dergachev, I.V. Manzura, Pogrebal'nye komplekсы pozdnego Tripol'ia (Kishinev 1991) // В.А. Дергачев, И.В. Манзура, Погребальные комплексы позднего Триполья (Кишинев 1991).

- Dergachev, Manzura 1991a:** V.A. Dergachev, I.V. Manzura, Evropeiskii komponent maikopskoi kul'tury v kontekste vzaimosviazei Tsentral'no i Vostochno-Evropeiskikh obschnosti. V sb.: Maikopskii fenomen v drevnii Kavkaz b Vostochnoi Evropy (Leningrad 1991a), 55-58 // В.А. Дергачев, И.В. Манзура, Европейский компонент майкопской культуры в контексте взаимосвязей Центрально и Восточно-Европейских общностей. В сб.: Майкопский феномен в древний Кавказ и Восточной Европы (Ленинград 1991а), 55-58.
- Dergačev 1991:** V.A. Dergačev, Bestattungskomplexe der späten Tripolje-Kultur. Materialien zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie. Band 45, (Mainz am Rhein 1991).
- Dergačev 1998:** V.A. Dergačev, Kulturelle und historische Entwicklungen in Raum zwischen Karpaten und Dnepr. Das Karpatenbecken und Die Osteuropäische Steppe. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Band 12, München, 27-64.
- Dinu 1977:** M. Dinu, Complexul cultural Horodiștea-Foltești. Contribuția noilor cercetări arheologice la problema perioadei de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului din zona est-carpatică a României. Teza de doctor.
- Dumitrescu 1945:** H. Dumitrescu, La station péhistorique de Horodiștea sur la Pruth. Dacia, N.S., IX-X, 127-163.
- Dumitroaia 2000:** Gh. Dumitroaia, Comunități preistorice din nord-estul României. De la cultura Cucuteni până în bronzul mijlociu. Bibliotheca Memoria Antiquitatis VII, (Piatra-Neamț 2000).
- Ellis 1980:** L. Ellis, Analysis of Cucuteni-Tripolye and kurgan pottery and the implications for ceramic technology. Journal of Indo-european Studies 8, 1-2, 211-230.
- Ellis 1984:** L. Ellis, The Cucuteni-Tripolye Culture: A Study in Technology and the Origins of Complex Society. British Archaeological Records, International Series 217 (London Oxford 1984).
- Ellis 1987:** L. Ellis, Population growth, food storage and ceramic manufacturing centres in pre-Bronze Age Europe. Bibliotheca Archaeologica Iassiensis I, (Iași 1987), 175-191.
- Guchin 1993:** V. Guchin, Repertoriul monumentelor arheologice din raionul Briceni, Republica Moldova. Arhiva MNIM, nr. inv. 5 (Chisinau 1993).
- Iarovoi 1984:** E.V. Iarovoi, Pogrebal'nyi obriad nekotorykh skotovodcheskikh okemen Srednego Pruta (po materialam raskopo kurganov e s. Korpach). V sb.: (ot.red. I.I. Artemenko) Kurgany v zonakh novostroek Moldavii (Kishinev 1984), 37-75 // Е.В. Яровой, Погребальный обряд некоторых скотоводческих племен Среднего Прута (по материалам раскопок курганов у с. Корпач). В сб.: (от.ред. И.И. Артеменко) Курганы в зонах новостроек Молдавии, (Кишинев 1984), 37-75.
- Ketraru 1960:** N.A. Ketraru, Moldavskaia arkheologicheskaia ekspeditsiia 1959 goda. Otchet o raskopkakh paleoliticheskoi stoiarki v gorode Starye Durutory. Arkhiv NMIM, inv. №436 (Kishinev 1960) // Н.А. Кетрару, Молдавская археологическая экспедиция 1959 года. Отчет о раскопках палеолитической стоянки в гроте Старые Друторы. Архив НМИМ, инв. №436 (Кишинев 1960).
- Ketraru 1961:** N.A. Ketraru, Moldavskaia arkheologicheskaia ekspeditsiia 1960 goda. Otchet o rabote paleoliticheskogo otriada. Arkhiv NMIM, inv. №400 (Kishinev 1961) // Н.А. Кетрару, Молдавская археологическая экспедиция 1960 года. Отчет о работе палеолитического отряда. Архив НМИМ, инв. №400 (Кишинев 1961).
- Ketraru 1964:** N.A. Ketraru, Arkheologicheskie razvetki v doline r. Chugur. V sb.: (ot.red. V.S. Zelenchuk, E.A. Rikman, G.D. Smirnov) Materialy i issledovaniia po arheologii i etnografii Moldavskoi SSR (Kishinev 1964), 255-272 // Н.А. Кетрару, Археологические разведки в долине р. Чугур. В сб.: (от.ред. В.С. Зеленчук, Е.А. Рикман, Г.Д. Смирнов) Материалы и исследования по археологии и этнографии Молдавской ССР (Кишинев 1964), 255-272.
- Kovalenko et al. 2006:** S.I. Kovalenko, V.S. Sinika, E.F. Taschshi, N.P. Tel'nov, S.A. Fidel'skii, I.A. Chetverikov, T.A. Schsherbakova, Svod arkheologicheskikh pamiatnilov Kamenskogo raiona Pridnestrovskoi Moldavskoi Respubliki (Tiraspol'2006) // С.И. Коваленко, В.С. Синика, Е.Ф. Тащи, Н.П. Тельнов, С.А. Фидельский, И.А. Четвериков, Т.А. Щербаква, Свод археологических памятников Каменского района Приднестровской Молдавской Республики (Тирасполь 2006).
- Larina 1986:** O.V. Larina, Otchet Moldavskoi neoliticheskoi ekspeditsii o rabote 1985 g. Na poseleniakh Feteshť I i Feteshť II Edinetskogo r-na. Arkhiv NMIM, inv. №228 (Kishinev 1986) // О.В. Ларина, Отчет Молдавской неолитической экспедиции о работе 1985 г. на поселениях Фетешть I и Фетешть II Единецкого р-на. Архив НМИМ, инв. №228 (Кишинев 1986).
- Larina 2003:** O.V. Larina, Pozdnetripol'skoe pogrebenie gordineshtskogo tipe na Dnestre. V sb.: (red. E.N. Sava) Interferențe cultural-cronologice în spațiul nord-pontic (Chișinău 2003), 57-80 // О. Ларина, Позднетрипольское погребение гординештского типа на Днестре. В сб.: (red. E.N. Sava) Interferențe cultural-cronologice în spațiul nord-pontic (Chișinău 2003), 57-80.
- Larina, Postike 1990:** O.V. Larina, G.I. Postike, O.B. Larina, Arkheologicheskie pamiatniki u s. Bursucheny. V sb.: (ot.red. N.A. Ketraru) Arkheologicheskie issledovaniia v Moldavii v 1985 g. (Kishinev 1990), 256-266 // Г.И. Постикэ, Археологические памятники у с. Бурсучены. В сб.: (от.ред. Н.А. Кетрару) Археологические исследования

в Молдавии в 1985 г. (Кишинев 1990), 256-266.

Larina et al. 1997: O.V. Larina, K.-P. Vekhler, V.A. Dergachev, S.I. Kovalenko, V.M. Bikbaev, *Novye polevye issledovaniia pamiatnikov mezolita i neolita Moldovy*. V sb.: (red. E.N. Sava) *Vestigii arheologice din Moldova* (Chişinău 1997), 62-110 // O.B. Ларина, К.-П. Вехлер, В.А. Дергачев, С.И. Коваленко, В.М. Бикбаев, *Новые полевые исследования памятников мезолита и неолита Молдовы*. В сб.: (red. E.N. Sava) *Vestigii arheologice din Moldova* (Chişinău 1997), 62-110.

Larina, Sîrbu 2014: O. Larina, Gh. Sîrbu, *Rezultatele investigațiilor arheologice din așezările Fetești I și II* (r-nul Edineț). *Revista Arheologică*, vol. X, nr. 1-2, 192-202.

Lazarovici, Lazarovici 2007: C.-M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, *Arhitectura neoliticului și epocii cuprului din România*. II. Epoca Cuprului (Iași 2007).

Levițki 1997: O. Levițki, *Raport despre investigațiile arheologice efectuate în obiectivele arheologice de la Trinca, r-l Edineț RM în anul 1996*. Arhiva MNIM, nr. inv. 353 (Chişinău 1997)

Levițki 1997a: O. Levițki, *Șantierul arheologic Trinca (Republica Moldova)* (Campania 1995). *Cercetări arheologice în aria nord-tracă II* (București 1997a), 213-274.

Levițki 2006: O. Levițki, *Repertoriul monumentelor arheologice din raionul Edineț, Republica Moldova* (Chişinău 2006).

Levițki 2006a: O. Levițki, *Repertoriul monumentelor arheologice din raionul Briceni, Republica Moldova* (Chişinău 2006a).

Levițki et al. 1996: O. Levițki, I. Manzura, T. Demcenko, *Necropola tumulară de la Sărăteni*. *Bibliotheca Thracologica*, XVII (București 1996).

Manzura, Tel'nov 1992: I.V. Manzura, N.P. Tel'nov, *Problema pozdnetripol'skogo pogrebal'nogo obriada lesostepnoi zony Dnestrovsko-Karpatskikh zemel'. Nekotorye itogi i perspektivy izucheniiia*. V sb.: (ot.red. V.I. Grosu) *Materialy i issledovanie po arkheologii i etnografii* (Kishinev 1992), 118-130 // И.В. Манзура, Н.П. Тельнов, *Проблема поздне трипольского погребального обряда лесостепной зоны Днестровско-Карпатских земель. Некоторые итоги и перспективы изучения*. В сб.: (от.ред. В.И. Гросу) *Материалы и исследование по археологии и этнографии* (Кишинев 1992), 118-130.

Markevich 1955: V.I. Markevich, *Arkheologicheskie pamiatniki v basseine nizhnego techeniia reki Cherna*. *Izvestiia Moldavskogo filiala AN SSSR №5* (22), 131/145 // В.И. Маркевич, *Археологические памятники в бассейне нижнего течения реки Черна*. *Известия Молдавского филиала АН СССР №5* (25), 131-145.

Markevich 1973: V.I. Markevich, *Pamiatniki epokh neolita i eneolita*. V: (ot.red. P.P. Byrnia, N.A. Ketraaru) *Arkheologicheskaia karta Moldavii vyp. 2*, (Kishinev 1973) // В.И. Маркевич, *Памятники эпох неолита и энеолита*. В: (от.ред. П.П. Бырня, Н.А. Кетрару) *Археологическая карта Молдавии вып. 2*, (Кишинев 1973).

Markevich 1975: V.I. Markevich, *Issledovaniia pozdnetripol'skikh pamiatnikov v Dnestrovsko-Prutskom mezhdurech'ia*. *Arkheologicheskie Otkrytie v 1974 g.*, 441-442 // В.И. Маркевич, *Исследования поздне трипольских памятников в Днестровско-Прутском междуречья*. *Археологические Открытие в 1974 г.*, 441-442.

Markevich 1981: V.I. Markevich, *Pozdnetripol'skie plemena Severnoi Moldavii* (Kishinev 1981) // В.И. Маркевич, *Поздне трипольские племена Северной Молдавии* (Кишинев 1981).

Markevich 1982: V.I. Markevich, *Raskopki na poselenii Brynzeny IV (iama etapa VI) v 1981 g.* *Arkhiv NMIM, inv. №188 II* (Kishinev 1961) // В.И. Маркевич, *Раскопки на поселении Брынзены IV (яма этапа VI) в 1981 г.* *Архив НМИМ, инв. №188 II* (Кишинев 1982).

Markevich 1987: V.I. Markevich, *Arkh. Selischshe Brynzeny IV*. V sb.: (ot.red. N.A. Demchenko) *Svod pamiatnikov istorii i kul'tury Moldavskoi SSR. Severnaia zona* (Kishinev 1987), 293-294 // В.И. Маркевич, *Арх. Селище Брынзены IV*. В сб.: (от.ред. Н.А. Демченко) *Свод памятников истории и культуры Молдавской ССР. Северная зона* (Кишинев 1987), 293-294.

Morintz, Roman 1968: S. Morintz, P. Roman, *Aspekte des ausgangs de Äneolithikums und der Übergangsstufe zur Bronzezeit im raum det Niederdonau*. *Dacia, N.S.*, XII, 45-128.

Morintz, Roman 1968a: S. Morintz, P. Roman, *Asupra perioadei de trecere de la eneolitic la epoca bronzului la Dunărea de Jos*. *Studii și cercetări de istorie veche*, 19, 4, 553-573.

Morintz, Roman 1970: S. Morintz, P. Roman, *Cu privire la cronologia perioadei de tranziție la epoca bronzului în România*. *Studii și cercetări de istorie veche*, 21, 4, 557-570.

Moroșan 1928: I. Moroșan, *Câteva stațiuni preistorice descoperite în Basarabia de Nord*. *Revista Științifică V. Adachi*, vol. XIV, nr. 3-4, 117-121.

Movsha 1971: T.G. Movsha, *O Severnoi grupe pozdnetripol'skikh pamiatnikov*. *Sovetskaia Arkheologiiia* 1, 31-54 // Т.Г. Мовша, *О северной группе поздне трипольских памятников*. *Советская Археология* 1, 31-54.

Movsha 1971a: T.G. Movsha, *Goncharnyi tsentr tripol'skoi kul'tury na Dnestre*. *Sovetskaia Arkheologiiia* 3, 228-234 // Т.Г. Мовша, *Гончарный центр трипольской культуры на Днестре*. *Советская Археология* 3, 228-234.

- Movsha 1985:** T.G. Movsha, Vzaemovidnosti Tripillia-Kukuteni z sinkhronnimi kul'turami Tsentral'noi Evropi. Arkheologiya 51, 22-31 // Т.Г. Мовша, Взаємовідносини Трипілля-Кукутені з синхронними культурами Центральної Європи. Археологія 51 1985, 22-31.
- Movsha 1985a:** T.G. Movsha, Pozdnii etap tripol'skoi kul'tury. (ot.red. S.S. Berezanskaia, Iu.G. Kolosov, V.A. Kuts) Arkheologiya Ukrainskoi SSR, tom I (Kiev 1985), 223-263 // Т.Г. Мовша, Поздний этап трипольской культуры. В сб.: (от.ред. С.С. Березанская, Ю.Г. Колосов, В.А. Круц) Археология Украинской ССР, том I, (Киев 1985a), 223-263.
- Nikolaeva, Safronov 1976:** N.A. Nikolova, V.A. Safronova, Kurgany u s. Dumiany ryiranskovo raiona. Arkheologicheskie Otkrytie v 1975 goda, 472-473 // Н.А. Николаева, В.А. Сафронов, Курганы у с. Думяны рышканского района. Археологическое Открытие в 1975 года, 472-473.
- Passek 1949:** T.S. Passek, Periodizatsiia tripol'skikh poselenii (III-II tys. do n.e.). Materialy i Issledovanie po Arkheologii 10 (Moskva 1949) // Т.С. Пасек, Периодизация трипольских поселений (III-II тыс. до н.э.). Материалы и Исследование по Археологии 10, (Москва 1949).
- Passek 1952:** T.S. Passek, Itogi rabot Tripol'skoi (Dnestrovskoi) ekspeditsii. Kratkie soobshcheniia o dokladakh i polevykh issledovaniakh Instituta Istarii Material'noi Kul'nury, XLV, 3-18 // Т.С. Пасек, Итоги работ Трипольской (Днестровской) экспедиции. Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института Истории Материальной Культуры, XLV, 3-18.
- Passek 1955:** T.S. Passek, Novye dannye o poznetripol'skikh poseleniakh na Dnestre. Izvestiia Moldavskogo filiala AN SSSR №5 (22), 15-29 // Т.С. Пасек, Новые данные о познетрипольских поселениях на Днестре. Известия Молдавского филиала АН СССР №5 (25) 1955, 15-29.
- Peleschischin 1989:** N.A. Peleschischin, Naselenie zapadnoi Volyni i ego etnokul'turnye sviazi (seredina V – seredina III tys. do n.e.). Dissertatsiia na soiskanie uchenoi stepeni doktora istoricheskikh nauk (Lvov 1989) // Н.А. Пелещишин, Население западной Волыни и его этнокультурные связи (середина V – середина III тыс. до н.э.). Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук (Львов 1989).
- Petrescu-Dîmbovița 1950:** M. Petrescu-Dîmbovița, Raport asupra săpăturilor arheologice din județele Covurlui și Tutova. Studii și cercetări de istorie veche, I, 1, 57-68.
- Petrescu-Dîmbovița 1950a:** M. Petrescu-Dîmbovița, Date noi asupra înmormântărilor cu ocră în Moldova. Studii și cercetări de istorie veche, II, 1, 110-125.
- Rikman 1975:** E.A. Rikman, Pamiatniki sarmatov i plemen cherniakhovskoi kul'tury. V (ot.red. P.P. Byrnea, N.A. Ketraru) Arkheologicheskaiia karta Moldavii, vyp. 5 (Kishinev 1975) // Э.А. Рикман, Памятники сарматов и племен черняховской культуры. В (от.ред. П.П. Бырня, Н.А. Кетрару) Археологическая Карта Молдавии, вып. 5 (Кишинев 1975).
- Rikman, Grosu 1975:** E.A. Rikman, V.I. Grosu, Otchet ob arkheologicheskikh rabotakh 1974 g. Kostashtskoi Cherniakhovskoi erspeditsii u s. Kostashty. Arkhiv NMIM, inv. №93 (Kishinev 1975) // Э.А. Рикман, В.И. Гросу, Отчет об археологических работах 1974 г. Костештской Черняховской экспедиции у с. Костешты. Архив НМИМ, инв. №93 (Кишинев 1975).
- Roșca, Vâlcu 1993:** A. Roșca, V. Vâlcu, Repertoriul monumentelor arheologice din raionul Edineț, Republica Moldova. Arhiva MNIM, nr. inv. 20 (Chișinău 1993).
- Zakharuk 1971:** Iu.M. Zakharuk, Pam'iatki kasperiv's'kogo tipu. V sb.: (ot.red. D.Ia. Telegin) Arkheologiya URSS, Tom 1, (Kiiv 1971), 183-186 // Ю.М. Захарук, Пам'ятки касперівського типу. В сб.: (от.ред. Д.Я. Телегин) Археологія УРСР, Том I, (Київ 1971), 183-186.
- Tkachuk et al. 1999:** M. Tkachuk, R. Rabinovich, M. Shchukin, O. Sharov, Otchet ob arkheologicheskikh issledovaniakh na gorodishche Rud'-La Shantsuri i poselenii cherniakhovskoi kul'tury Pokrovka V v 1998 godu. Chast' II. Arhiva MNIM, nr. №367 „a” (Kishinev-Sankt-Peterburg 1999) // М. Ткачук, Р. Рабинович, М. Щукин, О. Шаров, Отчет об археологических исследованиях на городище Рудь-Ла Шанцурь и поселения черняховской культуры Покровка V в 1998 году. Часть II. Архив НМИМ инв. №367 «а» (Кишинёв-Санкт-Петербург 1999).
- Topal, Tserna 2010:** D.A. Topal, S.V. Tserna, Pozdnetripol'skii mogil'nik I poseleniia u s. Kunicha (Floreshtskii r-n, Respublika Moldova). Stratum plus, nr. 2, 281-298 // Д.А. Топал, С.В. Церна, Познетрипольский могильник и поселения у с. Кунича (Флорештский р-н, Республика Молдова). Stratum plus, nr. 2, 281-298.
- Țerna 2011:** S. Țerna, Aspecte ale cronologiei relative a siturilor tripoliene târzii din spațiul pruto-nistean în lumina unor noi descoperiri funerare din Republica Moldova. Peuce SN IX, 359-376.
- Țerna et al. 2014:** S. Țerna, S. Popovici, R. Zabolotnii, Noi date despre siturile Tripolye BII/CI, CI și CII din Republica Moldova. MA XXIX-XXX, 31-88.
- Ursulescu 1986-1987:** N. Ursulescu, Contribuția cercetărilor arheologice din județul Suceava la cunoașterea evoluției neo-eneoliticului din Moldova. Suceava, 13-14, 69-74.

- Vlasenko, Sorokin 1981:** I.G. Vlasenko, V.Ia. Sorokin, Otchet drevnerusskoi arkheologicheskoi erspeditsii o raskopkach mnogoslainogo poseleniia Mereshovka-Chetetsue v 1980 g. Arkhiv NMIM, inv. №157 (Kishinev 1981) // И.Г. Власенко, В.Я. Сорокин, Отчет древнерусской археологической экспедиции о раскопках многослойного поселения Мерешовка-Четэцуе в 1980 г., Архив НМИИ, инв. №157 (Кишинев 1981).
- Vornic et al. 2011:** V. Vornic, L. Ciobanu, N. Telnov, Raport privind investigațiile arheologice din anii 2008 și 2009 de la Pruteni (r. Fălești). Arhiva MNIM, nr. inv. 527 (Chișinău 2011).
- Vulpe 1995:** Al. Vulpe, Epoca bronzului în spațiul carpato-dunărean. Privirea generală. Comori 17-23.
- Vulpe 1997:** Al. Vulpe, Considerații privind începutul și definirea perioadei timpurii a epocii bronzului în România. În: Timpul istoriei (I). Memorie și patrimoniu. In honorem emeritae Ligiae Bârzui (București 1997), 37-50.
- Vulpe 2001:** Al. Vulpe, Epoca bronzului. Considerații generale. Istoria Românilor. Moștenirea timpurilor îndepărtate, Vol. I., București 2001, 214-237.
- Vulpe 2001a:** Al. Vulpe, Considerations upon the Beginning and the Evolution of the Early Bronze Age in Romania. Lux Orientis. Archäologie zwischen Asien und Europa. Festschrift für Harald Hauptmann. Internationale Archäologie. Studia honoraria Band 12, (Rahden/Westf. 2001a), 419-426.
- Sava et al. 1994:** E. Sava, I. Manzura, M. Taciuc, S. Kurciatov, V. Bubulic, R. Rabinovici, C. Mihăilescu, V. Motoc, S. Medeanic, Raport științific despre investigațiile istorico-arheologice efectuate în 1993 în microzona istorico-naturală Rudi-Tatareuca Noua-Arionești (raionul Dondușeni). Arhiva MNIM, nr. inv. 346 (Chișinău 1994).
- Sorokin 1983:** V.Ia. Sorokin, Tripol'scoe pogrebenie na mnogoslainom poselenii Mereshovka-Chetetsue. V sb.: (ot.red. N.A. Ketraru) Pervobytnye drevnosti Moldavii (Kishinev 1983), 213-217 // В.Я. Сорокин, Трипольское погребение на многослойном поселении Мерешовка-Четэцуе. В сб.: (от.ред. Н.А. Кетрару) Первобытные древности Молдавии (Кишинев 1983), 213-217.
- Shmit 2001-2002:** M. Shmit, Iz isledovaniia kontaktov mezhdru kul'turami sharovidnykh amfor I pozdnego Tripol'ia. Stratum plus, nr. 2, 246-259 // М. Шмит, Из исследований контактов между культурами шаровидных амфор и позднего Триполья. Stratum plus, nr. 2, 246-259.
- Sîrbu 2015:** Gh. Sîrbu, Complexele de habitat specifice grupului eneolitic târziu de tip Gordinești din silvostepa pruto-nistreană. În: Rezumatele comunicărilor Sesiunii Științifice a Departamentului Istoria Românilor, Universală și Arheologie (Chișinău 2015), 17
- Sîrbu 2019:** Gh. Sîrbu, Comunități Cucuteni-Tripolie târzii din spațiul pruto-nistrean. Grupul cultural Gordinești. Teza de doctor în istorie (Chișinău 2019).
- Sîrbu, Sîrbu 2020:** Gh. Sîrbu, L. Sîrbu, Situri eneolitice târzii de tip Gordinești din interfluviul Prut-Nistru. O abordare generală. În: (eds. A. Melniciuc, B.-P. Niculică, S. Ignătescu, S.-C. Enea) Eternitatea arheologiei. Studii în Onoarea Profesorului Dumitru Boghian la a 65-a aniversare (Cluj-Napoca 2020), 464-495.
- Sulimirski 1970:** T. Sulimirski, Prehistoric Russia: An Outline (London 1970).
- Sveshnikov 1983:** I.K. Sveshnikov, Kul'tura Sharovidnykh Amfor. Arkheologia SSSR, Svod arkheologicheskikh istochnikov, dsgek B1-27 (Moskva 1983) // И.К. Свешников, Культура Шаровидных Амфор. Археология СССР, Свод археологических источников, выпуск B1-27 (Москва 1983).
- Șovan 2016:** O.-L. Șivan, Repertoriul Arheologica al Județului Botoșani. Ediția a II-a. Bibliotheca Archaeologica „Hierasus” Monographica (Botoșani 2016).
- Zaharia et al. 1970:** N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmbovița, Em. Zaharia, Așezări din Moldova de la paleolitic pînă în secolul al XVIII-lea (București 1970).
- Zbenovich 1976:** V.G. Zbenovich, Pozdnee Tripol'e I ego cviaz' s kul'turami Prikarpat'ia i Malopol'shi. Acta Archaeologica Carpathica, Tom XVI, 21-58 // В.Г. Збенович, Позднее Триполье и его связь с культурами Прикарпатья и Малопольши. Acta Archaeologica Carpathica, Tom XVI, 21-58.
- Videiko 2004:** M. Videiko, Late Trypillya and Baden Cultures: Facts and Character of Interaction. Zwischen Karpaten und Ägäis. Neolithikum und Ältere Bronzezeit. Gedernkschrift für Viera Němejcová-Pavúková. Internationale Archäologie 21 (Rahden/Westf. 2004), 355-367.
- Welcher et al. 1998:** K.-P. Welcher, V. Dergačev, O. Larina, Neue Forschungen zum Neolithikum Osteuropas. Ergebnisse der moldawisch-deutschen Geländearbeiten 1996 und 1997. PZ, Band 73, Heft 2, 151-167.

Ghenadie Sîrbu, doctor în istorie, specialist principal Departamentul Management academic și relații externe al Prezidiului AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001 / cercetător științific în cadrul Laboratorului de Thracologie de la Facultatea de Istorie și Litere al USM, str. Alexei Mateevici 60, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova, e-mail: ghenasirbu2014@gmail.com